

УДК 001:634.1/7:635.21

**Южно-Уральский научно-исследовательский институт
садоводства и картофелеводства: итоги пятилетней работы в
составе ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН**

А.А. Раевский, член-корреспондент Академии Гуманитарных наук,
руководитель ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. За период 2018-2022 гг. создано и передано на государственное испытание 5 сортов плодово-ягодных культур и 5 сортов картофеля. В реестр селекционных достижений внесено 11 сортов селекции института. Получено 12 патентов на селекционные достижения и 5 патентов на полезную модель. Защищена 1 кандидатская диссертация.

Ключевые слова: сорт, плодово-ягодные культуры, картофель.

**South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing: the
results of five years of work as part of the FGBNU "Ural Federal Agrarian
Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences"**

A.A. Raevskiy, Corresponding Member of the Academy of Humanities, Head

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary: For the period 2018-2022 5 varieties of fruit and berry crops and 5 varieties of potatoes were created and submitted for state testing. 11 cultivars bred by the institute have been included in the register of breeding achievements. Received 12 patents for selection achievements and 5 patents for utility model. 1 candidate dissertation defended.

Keywords: variety, fruit and berry crops, potatoes.

В соответствии с приказом Федерального агентства научных организаций от 18 сентября 2017 г. № 604 в 2018 году было создано ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», одним из филиалов которого стало ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства», созданное в 1931 году как Уральская зональная плодово-ягодная опытная станция (распоряжение Наркомзема СССР от 25 августа 1931 г. №142/72), в последствии переименованную в Челябинскую плодово-ягодную селекционную станцию им. И.В.Мичурина (Приказ Министерства сельского хозяйства СССР от 26 марта 1964 г. № 63), а затем – в Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодово-ягодного садоводства и картофелеводства (распоряжение Совета Министров РСФСР от 11 ноября 1991 г. № 1154-р) и, наконец, в ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства» (приказ ФАНО России от 21 августа 2014 г. № 509).

В период 2018-2022 гг. ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (далее Институт) выполнял фундаментальные исследования по 14 темам в рамках выполнения государственного задания и Плана научно-исследовательских работ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (в 2018 г. – 6, в 2019-2022 гг. – по 2). Исследования выполнены в полном объеме по всем темам и направлениям.

Селекция садовых культур и картофеля. Целью исследований являлось создание новых конкурентоспособных сортов плодово-ягодных культур и картофеля для Уральского региона.

Исследования проведены на опытных полях ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и НПО «Сады России». Объектом исследований являлся селекционный материал плодово-ягодных культур и картофеля. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1], Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2], Методика исследований по культуре картофеля [3], Методические

указания по технологии селекционного процесса картофеля [4], Методика полевого опыта» [5]. Адаптивные свойства перспективных сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [6].

В период исследований (2018-2022 гг.) на государственное испытание передано 5 сортов садовых растений (вишня Галимовка, яблоня Григорьевская, крыжовник Гринчел, черная смородина Зюраткуль и Киалим) и 5 сортов картофеля (Каштак, Амулет, Агат, Сапфир, Шихан). Ниже приводим краткую характеристику выделенных сортов.

Сорт вишни степной Галимовка (Ашинская от свободного опыления) передан на государственное испытание в 2018 г. Сорт раннего срока созревания (5-10 июля), универсального назначения. Дерево высотой до 3 м. Крона раскидистая, побеги направлены вверх и в стороны. Сорт зимостойкий, урожайный (5 кг/куст). Отличается высокой полевой устойчивостью к коккомикозу. Плоды крупные, массой 5 г, темно-красные, округлой формы (рис. 1). Мякоть сочная, кисло-сладкая, вкус 5 баллов. Сорт нетребователен к опылителям, рекомендуется для возделывания в Уральском регионе [7].

Рисунок 1 – Плоды вишни сорта Галимовка

Сорт яблони Григорьевское (неизвестного происхождения), осеннего срока созревания, передан на ГСИ в 2019 г. Деревья вступают в плодоношение

на третий-четвертый год после посадки однолетками. Урожайность – до 60 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях до 4–5 м. Зимостойкость деревьев высокая. Плоды массой 55–60 г, крупные – до 80 г, округлые, зеленовато-желтые, при созревании ярко-красные (рис. 2). Мякоть плодов зеленовато-желтая, плотная, мелкозернистая, сочная, сладкая, отличного вкуса. Плоды созревают в конце сентября – начале октября, хранятся до 1,5 месяца, пригодны для потребления в свежем виде и технологической переработки на компоты, джемы, варенья. Дегустационная оценка 4,7 балла [8].

Рисунок 2 – Плоды яблони сорта Григорьевское

Сорт крыжовника Гринчел (Африканец х Авангард). Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги средние по толщине, прямые, слабошиповатые. Листья средние, зеленые, пластинка листа голая, вогнутая или слегка выпуклая. Лопастей листа три или пять, со средними вырезами, тупой верхушкой. Цветки бледно-окрашенные расположены в одноцветковых соцветиях. Урожайность 2,13 кг/куста, средняя масса ягод 4,4 г, максимальная – 6,0 г. Ягоды округло-овальные, зеленой окраски, с тонкой кожицей, отличного сладко-кислого вкуса (4,6 баллов) (рис. 3), содержат 8,5% сахаров, 2,9% кислот, 29,0 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт среднего срока созревания, универсального назна-

чения, слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, огневкой, пилильщиком. Передан на государственное испытание в 2020 году [9].

Рисунок 3 – Плоды крыжовника сорта Гринчел

Сорт смородины черной Зюраткуль (Жемчужина x Рахиль). Куст среднерослый, густой, слабораскидистый, со средними по толщине изогнутыми светло-зелеными побегами. Ягоды крупные (1,7-1,9 г), округлые, с тонкой кожицей, почти черные, со средним количеством семян (рис. 4).

Рисунок 4 – Плоды смородины черной сорта Зюраткуль

Вкус ягод сладкий (4,6 балла), десертный. Плоды содержат 7,8 % сахаров, 5,0 % кислот, 269,9 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт зимостойкий, само-

плодный, среднего срока созревания, средней устойчивости к мучнистой росе и антракнозу, высокоурожайный (до 8,3 т/га или 3,3 кг/куст). Передан на государственное испытание в 2021 году [10].

Сорт смородины черной Киалим (Оджебин х Жемчужина). Куст среднерослый, густой, слабораскидистый, со средними по толщине изогнутыми светло-зелеными побегами. Ягоды крупные (1,9-2,5 г), округлые, с тонкой кожицей, почти черные, со средним количеством семян. Вкус кисло-сладкий (4,6 балла), нежный с ароматом (рис. 5). Содержат 7,6% сахаров, 4,5% кислот, 239,9 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт зимостойкий, самоплодный, средней устойчивости к мучнистой росе и антракнозу, высокоурожайный (до 2,9 кг с куста), среднего срока созревания [11]. Передан на государственное испытание в 2022 году.

Рисунок 5 – Плоды смородины черной сорта Киалим

Сорт картофеля Каштак (Рая х Космос), среднеспелый. Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие. Мякоть светло-желтая, не темнеет при резке, слабо разваривается при варке (рис. 6). Содержание крахмала 17,6-19,0 %. Вкус 4,5 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы

7 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4°C. Сорт устойчив к раку картофеля (Далемский патотип) и золотистой цистообразующей картофельной нематоды (патотип Ro1). Передан на государственное испытание в 2018 году, районирован в 2021 году по Уральскому региону [12].

Рисунок 6 – Клубни картофеля сорта Каштак

Сорт картофеля Амулет (Рая х Космос). Экологически пластичный и стабильный сорт картофеля среднеспелого срока созревания, столового назначения. Куст высокий, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие. Мякоть желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке (рис. 7). Урожайность до 55,3 т/га. Содержание крахмала в клубнях 17,6-18,1 %. Вкус 5,0 баллов. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4°C. Устойчивость сорта к фитофторозу: ботвы – 5 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо (7 баллов). Сорт устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, передан на ГСИ в 2019 году, районирован в 2022 году по Уральскому региону [13].

Сорт картофеля Агат (Спиридон х Ред Стар), среднеранний, столового назначения. Куст средней высоты, промежуточного типа, слабоветвистый, кор-

невая система хорошо развита. Клубень округло-овальный с мелкими глазками (рис. 8). Кожура и мякоть желтые. Средняя масса товарного клубня 110-120 г. Содержание крахмала 16,6-18 %. Вкус 4,5-4,7 баллов, разваримость мякоти средняя. Урожайность клубней до 52,7 т/га. Товарность 82-97%. Сохранность при хранении 96-98 %. Сорт устойчив к раку, слабовосприимчив к нематоду. Устойчивость к фитофторозу ботвы и клубней 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо, относительно устойчив к парше обыкновенной [14].

Рисунок 7 – Клубни картофеля сорта Амулет

Рисунок 8 – Клубни картофеля сорта Агат

Сорт картофеля Сапфир (Роко x Bora Valley), среднеспелый, столовый, создан совместно с селекционерами Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха (Москва, Коренево) и Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии наук (Оренбург). Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Клубни овальные, темно-фиолетовые, глазки с фиолетовым основанием, поверхностные. Мякоть темно-фиолетовая, слабо разваривается при варке (рис. 9). Содержание крахмала 15,4-16,1%. Высокое содержание антоцианов. Вкус 4,5 балла [15]

Рисунок 9 – Клубни картофеля сорта Сапфир

Сорт картофеля Шихан (Балабай x Пикассо), среднеспелого срока созревания, столового назначения, передан на государственное испытание в 2022 году в рамках исследований по селекционно-семеноводческому центру ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Куст средний, полупрямостоячий, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Клубни округло-овальные, кожура розовая, глазки темно-розовые средней глубины. Мякоть светло-желтая, слабо разваривается при варке (рис. 10), дегустационная оценка вкуса 4,5 балла. Содержание крахмала 14,9-16,6 %.

За анализируемый период (2018-2022 гг.) в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, занесено 11 сортов культурных растений

селекции Института: 2 сорта жимолости – Василек и Заречная (2018 г.), 3 сорта крыжовника – Яркий (2018 г.), Ковчег (2020 г.) и Авангард (2021 г.), 1 сорт груши – Радужная (2021 г.), 1 сорт абрикоса – Уралец (2021 г.) и 4 сорта картофеля – Захар, Кавалер (2020 г.), Каштак (2021 г.) и Амулет (2022 г.).

Рисунок 10 – Клубни картофеля сорта Шихан

Получено 12 патентов на селекционные достижения: в 2018 г. – 1 (смородина красная Ильинка № 9875), в 2019 г. – 6 (слива Ильменская № 10115, груша Фаворитка № 10118, Удачная Фалкенберга № 10119, крыжовник Кредо № 101120, Ковчег № 10121, абрикос Призер № 10122), в 2020 г. – 3 (картофель Захар № 10931, Ицил № 11177, Кавалер № 11178), в 2021 г. – 2 (крыжовник Авангард № 11386 и Аргонавт № 11787).

Получено 5 патентов на полезную модель: Приспособление для межкустовой обработки почвы (№ 177760) и Устройство для механического захвата деревянно-металлических контейнеров (№ 179108) в 2018 году, Устройство для выкопки корнеклубнеплодов (№ 178881, 200201 и 211374) в 2018, 2020 и 2022 гг. соответственно.

20 октября 2020 г. старший научный сотрудник отдела картофелеводства Горбунов Анатолий Константинович успешно защитил диссертацию «Влияние срока и глубины посадки картофеля на урожайность и качество клубней в

условиях лесостепной зоны Челябинской области» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство. В соответствии с приказом 112/нк от 15.02.2021 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации соискателю А.К. Горбунову выдан диплом кандидата сельскохозяйственных наук.

За 2018-2022 гг. сотрудниками Института опубликовано 321 публикация, индексируемая в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), в том числе 6 монографий, 13 статей в журналах Web of Science или Scopus, 31 статья в журналах из ядра РИНЦ и 58 публикаций в журналах ВАК РФ (таблица 1).

Таблица 1 – Публикационная активность сотрудников ЮУНИИСК

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Всего
Число публикаций на портале elibrary.ru	101	72	59	74	70	376
Число публикаций в РИНЦ	90	60	50	63	58	321
Число статей в журналах	37	36	15	22	18	128
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	2	1	2	6	2	13
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ	9	11	5	14	5	44
Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК	26	33	13	17	15	102
Число монографий	1	0	2	2	1	6
Число цитирований на elibrary.ru	1468	525	719	784	542	4038
Число цитирований в РИНЦ	1395	479	652	736	497	3759
Число научных сотрудников	16	13	17	14	14	14,8
в т.ч.: - докторов наук	2	2	2	2	2	2,0
- кандидатов наук	4	4	5	5	5	4,6
Число публикаций в расчете на 1 научного сотрудника						
РИНЦ	5,62	4,61	2,94	4,50	4,14	4,33
Web of Science или Scopus	0,13	0,08	0,12	0,43	0,14	0,18
ядро РИНЦ	0,56	0,85	0,20	1,00	0,36	0,59
в журналах ВАК	1,62	2,53	0,76	1,21	1,28	1,73

Заключение. В 2018-2022 гг. ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН выполнял фундаментальные научные исследования в рамках выпол-

нения государственного задания и Плана научно-исследовательских работ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. В результате исследований на государственное испытание передано 5 сортов плодово-ягодных культур (вишня Галимовка, яблоня Григорьевская, крыжовник Гринчел, черная смородина Зюраткуль и Киалим) и 5 сортов картофеля (Каштак, Амулет, Агат, Сапфир, Шихан). В Госреестр селекционных достижений внесено 11 сортов селекции Института: 2 сорта жимолости (Василек и Заречная), 3 сорта крыжовника (Яркий, Ковчег и Авангард), 1 сорт груши (Радужная), 1 сорт абрикоса (Уралец) и 4 сорта картофеля (Захар, Кавалер, Каштак и Амулет). Получено 12 патентов на селекционные достижения и 5 патентов на полезную модель. Защищена 1 кандидатская диссертация.

Литература

1. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – 502 с.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.
3. Методика исследований по культуре картофеля / ВАСХНИЛ. – М., 1967. – 262 с.
4. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.
5. **Доспехов, Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.
6. **Зыкин, В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации / В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 23 с.
7. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Галимов В.Р.** Сортоизучение вишни степной в челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – № 1. – С. 105-109. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-1-105-109

8. **Гасымов Ф.М.О., Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Новый сорт яблони Григорьевское // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2 (54). – С. 18-21. DOI: 10.31563/1684-7628-2020-54-2-18-21

9. **Гасымов Ф.М., Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Новый сорт крыжовника Гринчел // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2021. – № 3 (59). – С. 5-9. DOI: 10.31563/1684-7628-2021-59-3-5-9

10. **Гасымов Ф.М., Кутенева И.Е.** Устойчивость сортов смородины черной к болезням в условиях Южного Урала // Современное садоводство. – 2022. – № 2. – С. 1-10. – DOI: 10.24411/23126701_2022_0201

11. **Раевский А.А., Васильев А.А.** Результаты научной и производственной деятельности ЮУНИИСК за 2021 год // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сб. тр. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2022. – С. 3-20.

12. **Васильев А.А., Глаз Н.В., Нохрин Д.Ю.** Урожайность и качество клубней в зависимости от протравливания и сроков посадки картофеля // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2021. – № 4 (60). – С. 6-11. DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-6-11

13. **Дергилева Т.Т., Васильев А.А.** Устойчивость к нематоде – приоритетное направление селекции картофеля на Южном Урале // Агробиотехнология-2021. Сб. ст. межд. науч. конф. – Москва, 2021. – С. 78-81.

14. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новый столовый сорт картофеля Агат // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – № 6 (62). – С. 31-32.

15. **Дергилева Т.Т.** Сапфир – новый сорт картофеля с цветной мякотью // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сб. тр. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2022. – С. 91-97.